

II CONSVET

Certificamos que o trabalho intitulado **PATOGENESE, SINAIS CLÍNICOS E PATOLOGIA DE DOENÇAS CAUSADAS POR PLANTAS HEPATOTOXICAS EM RUMINANTES E EQUINOS NO BRASIL: BREVE ESTUDO** de autoria de **Maria Raquel Silva, Débora Maria Alves De Araújo, Ana Paula Andreotti Toledo, Tâmara Moreira Da Silva, Carla Carolina Couto Faria, Jéssica Karen Almeida do Lago Santos e Ivani Ramos do Carmo**, foi apresentado na modalidade banner, no evento **II CONGRESSO PERIÓDICO NACIONAL EM MEDICINA VETERINÁRIA CONSVET**, realizado em 29/09/2025 a 30/12/2025, contabilizando carga horária total de 80 horas.

ISBN: 978-65-982433-6-4
DOI individual: 10.5281/zenodo.17576183

29/09/2025 a 30/12/2025

